

УЎК: 633.511

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА ЎРГАНИЛАЁТГАН ҒЎЗАНИНГ ЖАҲОН КОЛЛЕКЦИЯСИ НАМУНАЛАРИДА БИР ДОНА КЎСАК ВАЗНИ БЕЛГИСИНИНГ НАМОЁН БЎЛИШИ

Матякубова М.Х., Матякубова Н.Х.

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти магистрлари
muhabbatmatyakubova54@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17536991>

Аннотация: Мақолада Қорақалпоғистон шароитида ўрганилаётган ғўзанинг жаҳон коллекцияси намуналарида асосий хўжалик учун фойдали белгилардан бири бўлган бир дона кўсак вазни кўрсаткичларининг намоён бўлиши баён қилинган. Юқори кўрсаткичларни намоён қилган намуналар селекция жараёнида фойдаланиши учун тавсия қилинган.

Annotation: The article describes the visibility of the indicators of the weight of one kernel, which is one of the useful signs for the main farm, in the samples of the world collection of cotton studied in the conditions of Karakalpakstan. Samples showing high indicators are recommended for use in the selection process.

Калим сўзлар: генофонд, намуна, кўсак оғирлиги, ирсийланиш, чатиштириш, хўжалик учун фойдали белгилар.

Бир дона кўсак вазни пахта ҳосилдорлигини белгиловчи асосий хўжалик учун фойдали белгилардан бири бўлиб, ғўза селекциясида юқори маҳсулдор навлар яратишда бу борада изланишларни талаб қилади. Ғўзанинг жаҳон коллекцияси намуналари орасидан кўсаги йирик намуналарни топиш ва уларни селекция жараёнига жалб қилиш катта аҳамият касб этади. Ғўзанинг жаҳон генофондидаги ёввойи ва ярим ёввойи турлар потенциалларидан самарали фойдаланиш орқали турлар ва навлараро турли хил мураккаб чатиштириш услубларидан маҳсулдор янги навлар яратилиши муҳим аҳамиятга эга эканлиги исботланган [1;227-230-б, 2;19-б, 3;58-59-с, 4;286-288-б].

Бу борада кўпгина олимлар изланишлар олиб бориб яхши натижалар олишган. Изланишлардан маълумки, бу белгининг ирсийланишида генотип катта рол ўйнайди экан. М.Р.Тўхлиев, С.К.Матёкубов, Ш.Э.Намазов [5; 243-245-б.] изланишларида F2 (МВГ-2 х Бухоро-102), F2 (F32К-203 х Наманган 1) х Бухоро-102, F2 (Л-158 х Бухоро-102) дурагайларида бошқа дурагайларга нисбатан битта кўсакдаги пахта вазни бўйича юқорироқ натижалар қайд этилган.Тажрибамизнинг асосий мақсади ғўзанинг жаҳон коллекцияси намуналари орасидан бир дона кўсак вазни йирик бўлган шаклларни топиш

**“OROL BO‘YI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARI
SELEKSIYASI, URUG‘CHILIGI VA AGROTEKNOLOGIYALARIDA
DOLZARB MUAMMOLAR VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman**

ва селекция жараёнига жалб қилиш эди. Бунинг учун 100 та намуна ва шу жумладан назорат нав сифатида маҳаллий С-4727 нави ўрганилди.

Вегетация даври охирида қаторлардан 25 кўсакли намуналар терилди. Лаборатория шароитида намуналар электрон торозиларда тортилиб, умумий оғирлик кўсак сонига бўлиниб бир дона кўсак сони аниқланди.

Тажриба натижалари жадвалда келтирилган. Жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, энг юқори кўрсаткич билан энг паст кўрсаткич орасида жуда катта фарқ мавжуд (1,89 грамдан 7,88 грамгача). Шунинг учун намуналарни энг юқори, ўртача ва паст кўрсаткичга эга гуруҳга бўлиб ўрганишни маъкул кўрдик. 6 грамдан юқориси юқори, 5 грамдан 6 грамгача ўртача, 5 грамдан пастини эса паст кўрсаткич деб қабул қилдик. 29 навда назорат навдан юқори кўрсаткич намоён бўлиб, назорат навдан 0,02 грамдан 1,99 грамгача юқори натижани кўрсатди. Назорат навда бир дона кўсак оғирлиги 5,89 граммни ташкил қилди. 69 намунада назорат навдан паст кўрсаткич намоён бўлди. Бу ердаги назорат навдан фарқ 0,03 грамдан 4,00 грамгача бўлди.

№ t/r	Katalog raqami	Nav, namuna nomi	Kelib chiqishi	Qaysi turga mansubligi	Bir dona ko'sak vazni	Nazoratdan farqi
1	K-8	Webber	AQSh	hirsutum	5,38	-0,51
2	K-18	Zone Star	AQSh	hirsutum	5,27	-0,62
3	K-64	Texas	AQSh	hirsutum	4,96	-0,93
4	K-112	Ўоза	AQSh	hirsutum	5,13	-0,76
5	K-170	Rowden	AQSh	hirsutum	4,96	-0,93
6	K-178	Texas	AQSh	hirsutum	5,58	-0,31
7	K-384	Amerika ўозasi	AQSh	hirsutum	5,57	-0,32
8	K-449	Mebone	AQSh	hirsutum	6,01	+0,12
9	K-553	Wamna makors C.	AQSh	hirsutum	5,37	-0,52
10	K-601	Delta tipi	AQSh	hirsutum	6,19	+0,30
11	K-604	C00K yoki Cook	AQSh	hirsutum	5,94	-0,05
12	K-659	Dixic Triumph 2	AQSh	hirsutum	5,42	-0,47
13	K-664	Council Toole	AQSh	hirsutum	4,94	-0,95
14	K-787	Dixic Triumph	AQSh	hirsutum	5,77	-0,12
15	K-808	Misdell 2	AQSh	hirsutum	6,04	+0,15
16	K-832	Acola	AQSh	hirsutum	5,69	-0,20
17	K-882	Acola	AQSh	hirsutum	6,35	+0,46
18	K-902	Wacona	AQSh	hirsutum	6,78	+0,89
19	K-938	Westex	AQSh	hirsutum	6,01	+0,12
20	K-1186	Acola	AQSh	hirsutum	5,99	+0,10
21	K-3201	Deltapine smooth	AQSh	hirsutum	6,78	+0,89
22	K-39065	Boglei Stomtex	AQSh	hirsutum	6,01	+0,12
23	K-39081	Mexiko 910	AQSh	hirsutum	6,55	+0,66

**“OROL BO‘YI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARI
SELEKSIYASI, URUG‘CHILIGI VA AGROTEKNOLOGIYALARIDA
DOLZARB MUAMMOLAR VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

24	K-39178	Andrews	AQSh	hirsutum	5,53	-0,36
25	K-381	Amerika gózasi	Ózbekiston	hirsutum	4,79	-1,10
26	K-548	Foster-2090	Ózbekiston	hirsutum	5,30	-0,59
27	K-602	Triumf Navrotsk.	Ózbekiston	hirsutum	7,30	+1,41
28	K-961	Baraka	Ózbekiston	hirsutum	5,65	-0,24
29	K-642	Zavod smes 2329	Ózbekiston	hirsutum	5,42	-0,47
30	K-217	Óóza	Turkmaniston	hirsutum	5,44	-0,45
31	K-262	Óóza	Turkmaniston	hirsutum	5,91	+0,02
32	K-382	Óóza	Turkmaniston	hirsutum	5,57	-0,32
33	K-197	Amerika gózasi	Afógoniston	hirsutum	5,00	-0,89
34	K-208	Pembe	Afógoniston	hirsutum	5,28	-0,61
35	K-146	Óóza	Eron	hirsutum	5,06	-0,83
36	K-284	Mahalliy góóza	Eron	herbaceum	6,50	+0,61
37	K-1077	Liniya 1004	Eron	hirsutum	5,82	-0,07
38	K-1118	Liniya 598	Eron	hirsutum	6,70	+0,81
39	K-1127	Liniya 326	Eron	hirsutum	5,29	-0,60
40	K-141	Dasauzin	Eron	hirsutum	5,67	-0,22
41	K-313	Xokl	Meksika	hirsutum	4,12	-1,77
42	K-317	Óóza	Meksika	hirsutum	4,27	-1,62
43	K-308	Óóza	Turkiya	herbaceum	4,43	-1,46
44	K-422	285 F	Pokiston	hirsutum	5,63	-0,26
45	K-2978	Puog E	Pokiston	arboreum	2,06	-3,83
46	K-427	AK 4	Hindiston	arboreum	5,24	-0,65
47	K-1511	Cawnpore White	Hindiston	arboreum	1,89	-4,00
48	K-445	Óóza	Efiopiya	hirsutum	5,92	+0,03
49	K-612	Óóza	Efiopiya	hirsutum	6,03	+0,14
50	K-619	Óóza	Efiopiya	hirsutum	5,73	-0,16
51	K-185	Óóza	Gruziya	hirsutum	4,84	-1,05
52	K-508	Óóza	Gruziya		4,91	-0,98
53	K-653	King Karayazskiy	Gruziya	hirsutum	6,81	+0,92
54	K-239	Óóza	Armeniya	hirsutum	5,06	-0,83
55	K-821	Óóza 45/54	Argentina	hirsutum	6,62	+0,73
56	K-875	Rosetencale Alvel	Argentina	hirsutum	5,80	-0,09
57	K-824	Rim de Boy	Braziliya	hirsutum	5,19	-0,70
58	K-332	Óóza	Gvatemala	hirsutum	5,15	-0,74
59	K-351	Óóza	Panama	hirsutum	5,56	-0,33
60	K-39	Ocayli	Peru	hirsutum	5,17	-0,72
61	K-817	28.03.4.3.	Jan. Afrika	hirsutum	4,62	-1,27
62	K-932	Acgintishe Baumn.	Egipt	hirsutum	6,70	+0,81
63	K-943	Carcolat	Eritriya	hirsutum	5,75	-0,14
64	K-983	Cotonnier du Tab.	Marokko	hirsutum	5,67	-0,22
65	K-630	Pamuk	Yugaslaviya	hirsutum	6,09	+0,20
66	K-297		Koreya		4,53	-1,36
67	K-1515	Manipur White	Shan States	arboreum	6,84	+0,95
68	K-45	Early King		hirsutum	4,74	-1,15
69	K-48	Webber		hirsutum	5,49	-0,40
70	K-36	Foster		hirsutum	5,05	-0,84
71	K-76	Ó óza		hirsutum	6,01	+0,12

**“OROL BO'YI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIK EKINLARI
SELEKSIYASI, URUG'CHILIGI VA AGROTEKNOLOGIYALARIDA
DOLZARB MUAMMOLAR VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman**

72	K-84	Salut		hirsutum	5,39	-0,50
73	K-90	Blue Rillon		hirsutum	5,32	-0,57
74	K-98	Pedigreed Webber		hirsutum	5,70	-0,19
75	K-101	Banc Account		hirsutum	4,70	-1,19
76	K-125	Ѓóza		hirsutum	4,90	-0,99
77	K-180	Durokgo		hirsutum	6,47	+0,58
78	K-268	Fakt		hirsutum	4,91	-0,98
79	K-360	Ѓóza			5,20	-0,69
80	K-334	Miobon		hirsutum	6,98	+1,09
81	K-403	Ѓóza		hirsutum	5,27	-0,62
82	K-537	2017			5,30	-0,59
83	K-545	Navrockiy-2088		hirsutum	6,63	+0,74
84	K-575	Ѓóza		hirsutum	7,88	+1,99
85	K-1070	Liniya 1206		hirsutum	6,73	+0,84
86	K-1141	Triumf Navr		hirsutum	6,70	+0,81
87	K-1192	Stoneville/Zone		hirsutum	6,36	+0,47
88	S-4727	(St) Nazorat navi	Ѓzbekiston	hirsutum	5,89	0

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, бир дона кўсак вазни бўйича селекциясида назорат наждан сезиларли даражада устунликка эга бўлган коллекция рақами К-902(+89 гр.), коллекция рақами К-3201(+0,89 гр.), коллекция рақами К-602(+1,41 гр.), коллекция рақами К-1118(+081 гр.), коллекция рақами К-653(+0,92 гр.), коллекция рақами К-1515(+0,95 гр.) коллекция рақами К-334(+1,09 гр.), коллекция рақами К-575(+1,99 гр.) коллекция рақами К-1070(+0,84 гр.), коллекция рақами К-1141(+0,81 гр.) каби намуналарни дурагайлашда донор сифатида фойдаланиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Boboev S.G., Amanturdiyev I.G., Muratov G.A. Murakkab turlararo duragaylash asosida yaratilgan yangi g'o'za navlarining ayrim xo'jalik belgilari bo'yicha tahlili // Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi №-9. 2020. B-227-230.
2. Djaborov J., Axmedov Dj., Holliyev E., Xalmanov B., Axmedov J. Nazorat ko'chatzorida o'rganilgan nav va tizmalarining qimmatli xo'jalik belgilari ko'rsatkichlari.// Agro ilm. – Toshkent, 2020. -№2 (65). -B-19.
3. Сайдалиев Н. Скороспелост образцов хлопчатника. «Современное состояние селекции и семеноводства хлопчатника, проблемы и пути их решения» nomli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. Toshkent, 2007. 146-148 b.
4. Xalikova M.B., Umarova J.K. G'o'zaning turlararo duragaylarida ayrim xo'jalik belgilari va o'rgimchakkana bilan zararlanishning o'zaro bog'liqligi // «Tuproq unumdorligini oshirishning ilmiy va amaliy asoslari» nomli xalqaro ilmiy-amaliy konferençiya ma'ruzalari asosidagi maqolalar to'plami (2007 yil 27-28 avgust). –Toshkent, 2007. –B.286-288.
5. Тўхлиев М.Р., Матёкубов С.К., Намазов Ш.Э. Турлараро чатиштириб олинган F2 дурагайларда битта кўсагдаги пахта вазнининг ирсийланиши// Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси.-Хоразм, 2020. № 9. -Б. 243-245.